

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

ENTRE O LOCAL E O GLOBAL: A ATUALIDADE DO ECODESENVOLVIMENTO DE IGNACY SACHS NA TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR JUSTA

Victor Reis Ramos

¹Administração Pública – UFSJ, vrramos9@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16818294

Introdução: As crises ambientais, sociais e econômicas que afetam, com especial gravidade, os países do Sul Global evidenciam os limites do paradigma desenvolvimentista tradicional, pautado no crescimento econômico contínuo e na exploração intensiva de recursos naturais. Nesse cenário, a economia circular tem emergido como proposta alternativa, porém frequentemente reduzida a um modelo tecnocrático, desconsiderando as realidades territoriais e os aspectos sociais envolvidos. O conceito de ecodesenvolvimento, formulado por Ignacy Sachs nas últimas décadas do século XX, oferece uma crítica consistente a esse modelo hegemônico e propõe uma abordagem integrada entre sustentabilidade ambiental, justiça social e valorização dos saberes locais e culturais.

Objetivo: Este estudo tem como objetivo analisar a atualidade do ecodesenvolvimento de Ignacy Sachs como referencial teórico-normativo para orientar políticas de transição ecológica, com foco na construção de uma economia circular justa, territorializada e socialmente inclusiva.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e abordagem interdisciplinar. A investigação fundamenta-se em revisão bibliográfica crítica, análise documental e levantamento de dados secundários, com foco em publicações e relatórios produzidos entre 2010 e 2024. As fontes selecionadas contemplam tanto a literatura acadêmica quanto documentos institucionais e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à economia solidária. A análise foi organizada em quatro eixos temáticos: (i) crítica à economia circular tecnocrática; (ii) justiça socioambiental; (iii) economia solidária e inclusão produtiva; e (iv) fundamentos e atualidade do ecodesenvolvimento.

Resultados: Os resultados apontam que, embora a economia circular tenha sido incorporada a diferentes agendas públicas e corporativas, sua aplicação prática tende a negligenciar os contextos sociais e territoriais, resultando em políticas ambientalmente corretas, mas socialmente excludentes. Em contrapartida, o pensamento de Sachs contribui com uma visão mais abrangente, ao valorizar o planejamento eco-territorial, o desenvolvimento endógeno e a diversidade cultural como pilares para uma transição ecológica efetivamente justa. Experiências concretas como as cooperativas de catadores de recicláveis e os arranjos produtivos locais em regiões periféricas ilustram como o ecodesenvolvimento pode ser operacionalizado, com impactos positivos sobre inclusão social, geração de renda e sustentabilidade. A pesquisa também evidencia convergências entre os princípios do ecodesenvolvimento e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aqueles relacionados ao combate à pobreza, trabalho decente, cidades sustentáveis e justiça climática.

Conclusão: O estudo conclui que o ecodesenvolvimento permanece um referencial atual e

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

estratégico para repensar políticas públicas no contexto da transição ecológica. A superação da lógica tecnocrática exige abordagens integradas, que reconheçam as especificidades locais, promovam a justiça ambiental e valorizem os saberes territoriais. O legado teórico de Ignacy Sachs oferece não apenas uma crítica ao modelo vigente, mas também caminhos concretos para a construção de alternativas sustentáveis, democráticas e socialmente inclusivas, sobretudo no contexto do Sul Global.

Palavras-Chaves: Ecodesenvolvimento; Economia circular justa; Ignacy Sachs; Justiça ambiental; Sustentabilidade.